

TECHNICAL SCIENCES

VERIFICATION OF THE TURBULENCE MODEL IN THE SIMULATION OF THE FLOW AROUND THE PROPELLER OF A BIPLANE

Markovska Lubov

*Post graduate student,
National Aviation University*

Makovii Oleksii

*Bachelor student,
National Aviation University*

Balalaieva Kateryna

*Doctor of Technical Sciences,
National Aviation University*

ВЕРИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОБТІКАННЯ ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА БПЛА

Марковська Любов

*Аспірантка,
Національний авіаційний університет*

Маковій Олексій

*Бакалавр,
Національний авіаційний університет*

Балаласва Катерина Олександрівна

*Доктор технічних наук,
Національний авіаційний університет*

Abstracts

The paper presents the results of a physical and numerical experiment to measure the thrust generated by a UAV propeller. The analysis of the results shows that the discrepancy between the results of the physical and numerical experiments ranges from 1 to 12%.

Анотація

В роботі представлено результати фізичного та числового експерименту щодо заміру тяги, яку створює повітряний гвинт БПЛА. Аналіз отриманих результатів показує, що розбіжність між результатами фізичного та числового експерименту становить від 1 до 12%.

Keywords: verification, thrust force, turbulent viscosity model, numerical experiment, physical experiment, propeller 1045.

Ключові слова: верифікація, сила тяги, модель турбулентної в'язкості, числовий експеримент, фізичний експеримент, повітряний гвинт 1045.

Вступ

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) стали важливими інструментами в різних сферах, таких як розвідка, моніторинг навколишнього середовища, доставка вантажів, а також у військових та наукових дослідженнях. Одним з важливих елементів конструкції БПЛА є його гвинти.

Лопаті повітряного гвинта є основними елементами, які забезпечують підйомну силу та динаміку руху БПЛА. Їх конструкція безпосередньо впливає на аеродинамічні характеристики апарата, ефективність використання енергії та загальну продуктивність. До повітряних гвинтів БПЛА висувають суворі вимоги. Гвинти мають бути легкими, міцними та витривалими, здатними витримувати навантаження, що виникають під час маневрів, змін швидкості або атмосферних умов.

Дослідження повітряних гвинтів БПЛА направлені на створення більш ефективних конструкцій, що дозволить збільшити автономність апарата, знизити витрати енергії та покращити загальну стабільність і маневреність. Технології, які використовуються для аналізу аеродинаміки лопатей, допомагають досягти кращих результатів у зменшенні шуму, вібрацій та оптимізації аеродинамічних характеристик.

З розвитком нових моделей БПЛА, зокрема мультикоптерів та інших типів з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), дослідження повітряних гвинтів набуває ще більшої актуальності. Вивчення їх аеродинамічних характеристик та взаємодії з іншими елементами конструкції є важливим для досягнення оптимальної продуктивності в різних умовах експлуатації.

Коректне проектування та тестування повітряного гвинта також має важливе значення

для забезпечення безпеки польотів. Висока надійність та збереження працездатності лопатей в умовах агресивних середовищ (наприклад, при сильних вітрах або у високотемпературних режимах) сприяють зменшенню ймовірності аварійних ситуацій.

Попри значний прогрес у розробці повітряних гвинтів для БПЛА, існують певні виклики, такі як потреба в оптимізації конструкцій для конкретних умов експлуатації, вдосконалення методів моделювання та розрахунків аеродинамічних характеристик, а також дослідження впливу зовнішніх факторів (наприклад, вітрових потоків) на поведінку гвинта в реальних умовах.

Аналіз джерел та постановка проблеми дослідження

За даними [1] похибка розрахунку гвинта XFOIL є значно вища у крутному моменті та тязі, тоді як гвинт розрахований у CFD добре підійшов до експериментальних даних, причому похибка крутного моменту була вищою, ніж тяга для обох методів, що передбачає подальші дослідження для покращення прогнозування опору. Крім того, в результаті експериментального випробування гвинта оптимізованого за допомогою CFD досяг вищого ККД 7%, ніж гвинт оптимізований за допомогою XFOIL, де XFOIL не досяг цільової тяги за очікуваних умов.

У роботі [2] було оцінено деякі загальні аспекти щодо впливу різних геометричних варіацій продуктивності разом із впливом певних умов експлуатації гвинта, забезпечуючи відправну точку для конструкції або вибору гвинта літака з нерухомим крилом відповідно до його експлуатаційних вимог.

У статті [3] описано методи ідентифікації інтегрованої аеродинамічної моделі рухової установки-планера та моделі відокремленої силової установки для літальних апаратів із нерухомим крилом із гвинтами з використанням польотних даних. Також інтеграції гвинта та крила присвячена робота [4].

Крім того, у роботі [5] була представлена багатоцільова оптимізація форми, яка виконана за допомогою методу визначення форми з високим ступенем свободи, що дозволяє досліджувати різноманітні форми аеродинамічного профілю.

Результати роботи [6] вказують на те, що розподілена тяга не обов'язково є корисною для ефективності авіаційної тяги під час крейсерського польоту. Однак використання гвинтів на кінцях крила, оптимізація розподілу тяги та ефекти зміни розміру крила призводять до зменшення необхідної пропульсивної потужності.

Метод штучного інтелекту [7] (генетичний алгоритм) використовується для оптимізації профілю лопаті, що описується шістьма входними параметрами, для цього використовують вихрові методи та обчислювальна динаміка рідини, теорія імпульсу лопатевого елемента та метод скінченних елементів, використовуються для прогнозування аеродинамічних характеристик оптимізованого

аеродинамічного профілю та повного ротора, а також структурної поведінки лопаті відповідно.

У дослідженні [8] було розроблено вдосконалену структуру нелінійного аналізу, здатну передбачати геометричну нелінійність і високошвидкісне обертання в обертових структурах. Нелінійне моделювання тимчасових процесів вимагає великих обчислень завдяки ітераційному алгоритму вирішення. Щоб зменшити очікувані витрати на обчислення, застосовано правило ортогонального розкладання (POD) на основі моделювання зниженого порядку (ROM) у поєднанні з гіперредукціями. Для ефективного виконання обчислень на онлайн-етапі було застосовано три методи гіперредукції для апроксимації нелінійних кінцево-елементних матриць: метод дискретної емпіричної інтерполяції (DEIM), метод Гауса-Ньютона з апроксимованими тензорами (GNAT) і енергозберігаюча вибірка та зважування (ECSW). Наведені рамки застосовуються до моделювання змінних у часі гвинта, включаючи параметричні варіації. Порівняно з методом DEIM, методи GNAT і ECSW продемонстрували краще підвищення точності та стійкості представлення зниженого порядку. Крім того, обчислювальна ефективність методу ECSW була значно покращена порівняно з іншими підходами ROM на основі POD.

Отже, дослідження, які присвячено вивченню характеристик гвинтів БПЛА є актуальними.

Числовий метод моделювання обтікання повітряного гвинта є ефективним за часом методом дослідження, а також немає обмежень щодо конструкцій об'єктів дослідження та умов їх роботи. Однак, однією із важливих задач при дослідженні характеристик гвинтів числовим експериментом, є проведення тестових задач, в результаті яких обирається топологія сітки, модель турбулентності та інші параметри числового моделювання.

Мета дослідження

Метою дослідження є верифікація моделі турбулентної в'язкості для моделювання обтікання повітряного гвинта на основі проведення тестової задачі.

Для забезпечення поставленої мети вирішені наступні задачі:

- Проведено фізичний експеримент щодо виміру тяги десятидюймового повітряного гвинта 1045.
- Створено цифровий двійник десятидюймового повітряного гвинта 1045.
- Створено сіткову модель десятидюймового повітряного гвинта 1045
- Проведено моделювання обтікання в діапазоні частоти обертання гвинта від 3990 об/хв. до 6705 об/хв.

Постановка та результати числового експерименту

Для обчислення аеродинамічних характеристик цифрового двійника повітряного гвинта 1045 використовувався Ansys Workbench Student - потужне програмне забезпечення для

чисельного моделювання в області обтікання, теплопередачі та інших фізичних процесів. Розрахунки в модулі CFX базуються на методи контрольних об'ємів, який дозволяє аналізувати потоки рідин та газів, а також взаємодію з твердими тілами.

Для моделювання фізичних процесів обтікання повітряного гвинта в модулі Ansys CFX використовуються рівняння Нав'є-Стокса для опису руху газів.

При перевищенні числа Рейнольдса вище критичного числа, аналітичне точне рішення для просторового або плоского потоку мають

хаотичний вигляд (турбулентність). При моделюванні наявна виняткова чутливість до зміни коефіцієнтів рівняння при турбулентному режимі, при зміні числа Re на 0,05 % рішення суттєво відрізняються друг від друга. Очевидно, що негаусівська природа випадкових змінних впливає на планування експериментів, оскільки для досягнення необхідної статистичної точності можуть знадобитися значно більші обсяги даних і ретельний підбір моделі турбулентності. На рис.1 представлено цифровий двійник повітряного гвинта 1045.

Рис 1. Цифровий двійник повітряного гвинта 1045

Дискретизація простору дозволяє впоратися з вищезазначеними проблемами, шляхом розбиття дослідженого об'єкту (в даному випадку повітря навколо цифрового двійника повітряного гвинта 1045) на невеликі контрольні об'єми, де вираховуються: швидкість, тиск, температура. Це дозволяє перетворити диференціальні рівняння в систему алгебраїчних рівнянь, яку можна розв'язувати чисельно. Так, об'єм повітря, з якого

було віднято об'єм цифрового двійника повітряного гвинта 1045 розбито на 978333 елемента зв'язаних між собою 254788 вузлами, а саме: 735113 тетраедра, 236989 клинів, 6231 піраміди (рис.2). Біля твердих поверхонь використовувалося пятишарове ущільнення розрахункової сітки для кращого розрахунку примежового шару.

Рис.2 Розрахункова сітка повітря навколо цифрового двійника повітряного гвинта 1045

Для вирішення отриманих рівнянь використовуються чисельні методи ітераційного розв'язку - метод SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations).

Моделювання турбулентності є одним із важливих питань у CFD. При використанні гвинтів БПЛА майже на всіх режимах є турбулентні течії і, отже, вибір моделі турбулентності є вкрай важливим для забезпечення мінімізації похибок при моделюванні обтікання повітряного гвинта.

Попередньо було проведено вирішення задачі з підбору моделі турбулентності за допомогою тестової задачі для Rotor 67 [9]. В даній роботі тестується сама модель турбулентності (модель турбулентності SST Ментера), яка була обрана в результаті проведення досліджень в роботі [9].

Результати розрахунку тяги P , яку генерує досліджений повітряний гвинт, при заданій частоті обертання n наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

n , об/хв	3990	4170	4230	4335	4400	4580	4630	4730	4895
P , Н	1.792	1.960	2.017	2.120	2.185	2.371	2.424	2.531	2.714
n , об/хв	4970	5080	5170	5265	5330	5430	5540	5655	5770
P , Н	2.799	2.926	3.032	3.146	3.226	3.226	3.489	3.637	3.789
n , об/хв	5880	5980	6080	6170	6260	6345	6520	6600	6705
P , Н	3.937	4.074	4.213	4.340	4.470	4.593	4.854	4.975	5.135

Постановка та результати фізичного експерименту

Вимірювання частотно-тягових характеристик проводилося на випробувальному стенді, який розроблено Олексієм Маковієм (студент 2 курсу

Аерокосмічного факультету, спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка [11]). До складу установки входить тахометр на базі датчика YL-63 для вимірювання частоти обертання гвинта 1045 (рис 3).

Рис.3. Випробувальний стенд та гвинт 1045

Вимір тяги проводився за допомогою тензодатчика YZC131(20kg) та аналого-цифрового передавача НХ711(24-бітний аналого-цифровий перетворювач для створення електронних цифрових ваг). Повітряний гвинт обертався за

допомогою двигуна SunnySky A2216 KV1250 II. Випробування проходили за температури навколишнього середовища 277К та тиску навколишнього повітря 100391 Па.

Результати випробування наведено у таблиці 2

Таблиця 2

Тяга (грами)	Напруга(Вольт)	Ток(Ампер)	Потужність(Вт)	Оберти (об/хв)
146,03	11,48	2,96	33.9808	3990
160	11,17	3,35	37.4195	4230
162,63	11,22	3,24	36.3528	4170
163,07	11,07	3,22	35.6454	4155
163,31	11,43	3,13	35.7759	4100
163,59	11,17	3,17	35.4089	4125
164,08	11,33	3,16	35.8028	4120
165,77	11,07	3,18	35.2026	4130
163,54	11,53	3,13	36.0889	4100
166,18	11,12	3,36	37.3632	4240
176,57	11,22	3,53	39.6066	4335
186,27	11,53	3,64	41.9692	4400
187,91	11,17	3,64	40.6588	4392
195,82	11,17	3,83	42.7811	4490
205,67	11,48	4,03	46.2644	4580
212,7	11,28	4,02	45.3456	4585
221,04	11,28	4,26	48.0528	4690
225,98	11,17	4,12	46.0204	4630
237,45	11,17	4,38	48.9246	4745
245,27	11,43	4,43	50.6349	4765
251,57	11,02	4,45	49.039	4775
257,17	11,38	4,36	49.6168	4735
257,1	11,07	4,42	48.9294	4760
260,56	11,22	4,35	48.807	4730
261,79	11,38	4,49	51.0962	4790
268,88	11,22	4,79	53.7438	4900
276,11	11,22	4,75	53.295	4895
281,6	11,22	4,9	54.978	4950
286,67	11,02	4,95	54.549	4970
291,67	11,28	5,04	56.8512	5000
293,22	10,92	5,27	57.5484	5080
294,78	11,12	5,06	56.2672	5005

297,42	11,12	5,14	57.1568	5035
299,18	11,17	5,21	58.1957	5060
306,95	11,28	5,58	62.9424	5170
306,59	11,02	5,39	59.3978	5119
313,61	11,07	5,78	63.9846	5230
316,08	11,17	5,85	65.3445	5256
319,98	11,12	5,96	66.2752	5285
323,12	11,07	5,88	65.0916	5265
321,4	11,02	6,11	67.3322	5325
325,5	10,97	6,15	67.4655	5330
328,71	10,82	6,35	68.707	5390
333,71	11,02	6,36	70.0872	5390
334,73	10,92	6,53	71.3076	5430
341,47	10,97	6,53	71.6341	5430
348,06	11,07	6,85	75.8295	5505
354,35	10,71	7,01	75.0771	5540
359,98	10,82	7,09	76.7138	5550
362,62	11,02	7,06	77.8012	5550
366,49	11,02	7,18	79.1236	5580
379,12	10,71	7,45	79.7895	5635
383,15	11,07	7,43	82.2501	5630
389,38	10,66	7,56	80.5896	5655
396,43	10,92	7,83	85.5036	5710
399,93	11,12	7,88	87.6256	5720
404,9	10,61	8,14	86.3654	5770
409,31	10,77	8,4	90.468	5825
413,1	10,82	8,35	90.347	5815
414,74	10,82	8,74	94.5668	5890
417,46	10,92	8,57	93.5844	5850
422,24	10,46	8,68	90.7928	5880
435,09	10,51	8,88	93.3288	5920
431,84	10,61	8,87	94.1107	5925
434,78	10,92	9,16	100.0272	5980
437,33	10,92	9,26	101.1192	6005
442,65	10,56	9,36	98.8416	6025
444,02	10,51	9,79	102.8929	6125
446,09	10,82	9,36	101.2752	6025
452,47	10,46	9,6	100.416	6080
452,82	10,92	9,54	104.1768	6070
458,6	10,92	9,95	108.654	6170
460,27	10,51	9,81	103.1031	6135
464,86	10,56	10,24	108.1344	6245
466,18	10,66	10,29	109.6914	6260
467,6	10,56	10,49	110.7744	6315
479,63	10,61	10,59	112.3599	6345
481,54	10,61	11,14	118.1954	6520
483,36	10,56	11,13	117.5328	6520
493,8	10,2	11,39	116.178	6600
492,2	10,56	11,47	121.1232	6630

492,11	10,71	11,52	123.3792	6655
503,86	10,71	11,58	124.0218	6660
504,97	10,51	11,72	123.1772	6685
507,28	10,31	11,91	122.7921	6705
517,62	10,41	12,13	126.2733	6725
523,39	10,51	12,29	129.1679	6755
530,95	10,2	12,31	125.562	6755
536,58	10,36	12,56	130.1216	6765
544,33	10,71	12,37	132.4827	6820
513,84	10,56	11,21	118.3776	6815
508,24	10,51	10,98	115.3998	6470
499,63	10,31	10,62	109.4922	6355
490,06	10,71	10,25	109.7775	6250
493,17	10,56	10,22	107.9232	6234
493,78	10,41	10,38	108.0558	6285
497,18	10,61	10,42	110.5562	6295
491,34	10,61	10,17	107.9037	6225
491,11	10,51	10,38	109.0938	6285
461,45	10,46	9,14	95.6044	5980
483,66	10,51	10,15	106.6765	6220
487,7	10,41	10,28	107.0148	6260
485,25	10,46	10,19	106.5874	6230
488,95	10,51	10,25	107.7275	6335
489,06	10,36	10,17	105.3612	6225
489,76	10,51	10,28	108.0428	6255
485,09	10,51	10,21	107.3071	6235
489,17	10,51	10,26	107.8326	6250

При обертах 6820 об/хв почала розряджатися батарея, що призвело до різкого падіння обертів.

Обговорення результатів дослідження

За отриманими результатами числового та фізичного експерименту побудовано залежність тяги повітряного гвинта від частоти обертання повітряного гвинта (рис.4).

Рис.4. Залежність тяги повітряного гвинта від частоти обертання повітряного гвинта

Аналіз отриманих результатів показує, що розбіжність між результатами фізичного та числового експерименту становить від 1 до 12%.

В діапазоні частот обертання повітряного гвинта від 4700 до 5500 об/хв. та від 6500 до 6800 об/хв. спостерігається гарне сходження результатів

експерименту та розрахунку - похибка не перевищує 3%; в діапазоні частоти обертання гвинта з низькими обертами від 3900 до 4700 об/хв. спостерігається розбіжність результатів експерименту та розрахунку, при якій похибка становить близько 12%; помірна похибка до 7%) спостерігається в діапазоні частот обертання від 5500 об/хв до 6500 об/хв.

Висновки

В роботі представлено результати фізичного та числового експерименту щодо заміру тяги, яку створює повітряний гвинт БПЛА. Аналіз отриманих результатів показує, що розбіжність між результатами фізичного та числового експерименту становить від 1 до 12%.

Список використаних джерел

1. Aircraft Propeller Design through Constrained Aero-Structural Particle Swarm Optimization by José D. Hoyos, Jesús H. Jiménez, Camilo Echavarría, Juan P. Alvarado and Germán Urrea : Aerospace 2022, 9(3), 153; <https://doi.org/10.3390/aerospace9030153>
2. Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation, Vol. 54, No. 1, pp. 13 – 24 (2022) 13 DOI: 10.6125/JoAAA.202203_54(1).02 Exhaustive Analysis on Aircraft Propeller Performance through a BEMT Tool Jesús H Jiménez 1, José D Hoyos
3. Aero-Propulsive Modeling for Propeller Aircraft Using Flight Data Benjamin M. Simmons ORCID Icon, James L. Gresham and Craig A. Woolsey ORCID Icon Published Online:29 Jul 2022 <https://doi.org/10.2514/1.C036773>
4. Aerodynamic design of tractor propeller for high-performance distributed electric propulsion aircraft WANG Kelei, Zhou Zhou, FAN Zhongyun, GUO Jiahao Chinese Journal of Aeronautics 34 (10), 20-35, 2021
5. Multi-objective shape optimization of airfoils for mars exploration aircraft propellers Kitae Park, Jongho Jung, Shinkyu Jeong International Journal of Aeronautical and Space Sciences 24 (1), 9-23, 2023
6. Towards higher aerodynamic efficiency of propeller-driven aircraft with distributed propulsion Dennis Keller CEAS Aeronautical Journal 12 (4), 777-791, 2021
7. Optimal propeller blade design, computation, manufacturing and experimental testing Aleksandar Kovačević, Jelena Svorcan, Mohammad Sakib Hasan, Toni Ivanov, Miroslav Jovanović Aircraft Engineering and Aerospace Technology 93 (8), 1323-1332, 2021
8. Improved nonlinear analysis of a propeller blade based on hyper-reduction Yongse Kim, Seung-Hoon Kang, Haeseong Cho, SangJoon Shin AIAA Journal 60 (3), 1909-1922, 2022
9. Modeling of flow in a single-stage transonic compressor rotor 67. Liubov G. Markovska, Maryna O. Piku, Volodymyr V. Otroshchenko, Andrii O. Melchenko, Kateryna V. Balalaieva, Shipbuilding & Marine Infrastructur №2 (19) 2024
10. Strazisar, A. J., et al. (1989). Laser anemometer measurements in a transonic axial-flow fan rotor. NASA TP-2879
11. <https://nau.edu.ua/ua/news/2024/11/15-studentiv-ta-3-aspiranti-kai-otrimali-stipendii-vid-pumb-na-rozvitok-vlasnih-proektiv.html>